

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 4, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Угамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Туйчиева Сайёра Тахировна ХАРАКТЕР ЗАТУХАНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ ВОЛНАХ.....	4
2. Shamsiyeva O‘N., To‘rayev A. T., Bozorov A. A., Turdiyev S. S. TOPOLOGIK FAZOLARNING KARDINAL HOSSALARI.....	10
3. Эшкабилов А.А., Туйчиева С.Т., Садуллаева М.З. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА.....	15
4. To‘rayev A. T., Turdiyev S. S., Bozorov A. A., Shamsiyeva O‘. N. PERMUTATION GROUPS IN MAGMA.....	18
5. Садуллаева М.З., Очилова Н.К., Ҳакимова Д.А., Ўринов М.Ш. ЛАПЛАС ТЕНГЛАМАСИ УЧУН ҚЎЙИЛГАН МАСАЛАНИ ТЎРЛАР УСУЛДА ЕЧИШ...	28
6. Ismoilov Sherzodbek, Kholmurodova Gulnoza TRIGONOMETRY IN THE GALILEAN PLANE.....	40

А.А.Эшкабилов,
С.Т.Туйчиева,
М.З.Садуллаева

Ташкентский государственный транспортный университет
Республика Узбекистан, город Ташкент

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8115001>

АННОТАЦИЯ

Впервые были рассмотрены и решены плоская задача о струйном обтекании высокоскоростного поезда, а также задача о двухслойном потоке воздуха, образованном движением высокоскоростного поезда. В втором случае задача состоит из пограничного слоя над поверхностями вагонов и потока воздуха, где отсутствует свойство вязкости.

Ключевые слова: Плотность, движение, скоростной поезд, твердые частицы, поток воздуха.

А.А.Eshkabilov,
S.T.Tuychieva,
M.Z.Sadullaeva

Tashkent State Transport University
Republic of Uzbekistan, city of Tashkent

DETERMINATION OF AIR PARAMETERS

ABSTRACT

For the first time, the plane problem of jet flow around a high-speed train and the problem of two-layer air flow formed by the movement of a high-speed train were considered and solved. In this case, it consists of a boundary layer over the surfaces of the cars and the air flow, where there is no viscosity property.

Keywords: Density, motion, high-speed train, solid particles, air flow.

Разобравшись в схема постановки опыта и в деталях его проведения не обходимо сделать ряд измерений, которые являются обязательными для всех опытов (атмосферного давления, температуры и влажности воздуха в экспериментальном помещении). Эти измерения помогут получить в важнейшую величину, характеризующую условия эксперимента, т.е. плотность воздуха ρ .

Измерение атмосферного давления производится по барометру дважды: перед опытом и после опыта. В случае различия показателей брать среднюю арифметическую из двух измерений. Требуемая точность измерений – 0,1 мм рт.ст.

Температура воздуха обычно определяется по международной стоградусной шкале Цельсия. Ввиду того, что при длительной работе установок температура с течением времени может сильно измяться, повторные измерения необходимы.

Расчетная температура на данном отрезке времени при опыте также, устанавливается путем нахождения среднего арифметического. Допускаемая точность при измерении температуры не менее $0,5^{\circ}\text{C}$.

Величина плотности может быть определена (если пренебречь влиянием влажности) по уравнениям Бойля- Мариотта и Гуй-Люссака:

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{\rho}{\rho_0} * \frac{(1 + \beta t_0)}{(1 + \beta t)} = \frac{\rho}{\rho_0} * \frac{(273 + t_0)}{(273 + t)}$$

$$\rho = \rho_0 \frac{\rho}{\rho_0} * \frac{T_0}{T}$$

где, $\beta = 1273$ – коэффициент объемного расширения воздуха. Принимая по стандартной атмосфере начальные значения плотности $\rho_0 = 0,125 \frac{\text{кг сек}^2}{\text{м}^4}$, давления $P_0 = 760$ мм рт.ст. и температуры $t_0 = 15^{\circ}\text{C}$ или $T = 288^{\circ}\text{K}$ получим:

$$\rho = \frac{1}{8} * \frac{288P}{(273 + t)P_0} = 0,04737P/T$$

Влажность воздуха при определении величины плотности в большинстве опытов не играет существенной роли, но в условиях повышенных температур или при состоянии воздуха, близком к насыщению водяными парами может сказаться существенно на результатах опыта. Большое значение имеет учёт влажности при четком эксперименте. Влажный воздух всегда легче сухого при одинаковых температурах и давлении. Влажность воздуха чаще всего определяется величиной относительной влажности χ , представляющей собой отношение количества водяного пара, находящегося в воздухе, к количеству водяного пара, насыщающего воздух при той же температуре:

$$\chi = \frac{Y_n}{Y_{Hn}} = \frac{\rho_n}{\rho_{Hn}}$$

Поскольку уравнение состояния справедливо и для газов, и для пара, то можно записать $P_n = \chi P_{Hn}$. Установим соотношения для нахождения плотности влажного воздуха ρ_n . Согласно закону Дальтона давление смеси газов, образующие смесь. Выразив плотность влажного воздуха через сумму плотностей сухого воздуха ρ и водяного пара ρ_n :

$$\rho_{\text{вл}} = \rho + \rho_n,$$

Получим следующую формулу:

$$\rho_{\text{вл}} = \frac{P}{gRT} + \frac{P_n}{gR_nT},$$

где R и R_n – соответственно газовые постоянные для воздуха и водяного пара. Из закона Дальтона следует, что $P = P_{\text{вл}} - P_n$, отсюда плотность влажного воздуха может быть выражена окончательно:

$$\rho_{\text{вл}} = \frac{P_{\text{вл}} - \chi P_{Hn}}{gRT} + \frac{\chi P_{Hn}}{gR_nT} = \frac{P_{\text{вл}}}{gRT} \left[1 - \frac{\chi P_{Hn}}{P_{\text{вл}}} \left(1 - \frac{R}{R_n} \right) \right],$$

Окончательная формула для определения плотности влажного воздуха:

$$\rho_{\text{вл}} = \frac{P_{\text{вл}}}{gRT} \left(1 - 0,378 \frac{\chi P_{Hn}}{P_{\text{вл}}} \right)$$

Для того, чтобы можно было пользоваться формулой необходимо знать величину относительной влажности χ . Обычно в практике аэродинамических лабораторных экспериментах относительную влажность определяют при помощи психрометров, измеряющих парциальное давление водяного пара ρ_n в рабочем помещении. Психрометр состоит из двух термометров: шарик одного термометра сухой, шарик другого термометра обернут влажной марлей. Вследствие испарения влаги последний термометр охлаждается и показывает более низкую температуру, чем сухой термометр. Обозначим температуру, определенную по влажному термометру через t' , а температуру, определенную по сухому, являющуюся температурой внешней среды, через t . Окончательная формула для определения

давления водяного пара по психрометрическим измерениям в аэродинамических трубах будет иметь вид:

$$P_n = P_{\text{нп}} - 6,6(t - t')10^{-4},$$

В этой формуле атмосферное давление p_a и давления $P_{\text{нп}}$ и P_n выражены в мм рт.ст.

Аэродинамические установки. Аэродинамические трубы постоянного действия

Цель исследования в обычных аэродинамических трубах (за исключением труб специального назначения) – изучение законов движения тел в однородных средах. Следовательно, труба проектируется так, чтобы в ее рабочей части, могло быть смоделировано изучаемое обтекание тела. При этом поле скоростей и давлений в рабочей части должно быть однородным во всем сечении. Динамическое подобие обеспечивается одинаковостью критериев подобия во обще и в частности – главным образом чисел R_e и M . В зависимости от величины скорости потока в рабочей части аэродинамические трубы делятся на трубы малых скоростей с числом M порядка 0,1-0,2 и меньше, дозвуковые с числом M от 0,2 до 1,0, сверхзвуковые с числом M от 1 до 10-12, гиперзвуковые с числом M свыше 12. В зависимости от потока (замкнутый он или незамкнутый) все аэродинамические трубы делятся на два типа: прямые с незамкнутым потоком и замкнутом канале. Главный недостаток незамкнутых труб – необходимость для них больших помещений. Надо, чтобы скорость воздуха в помещении была минимальной, для этого поперечное сечение помещения должно во много раз превосходить площадь сечения трубы. Другой недостаток первого типа труб – низкий к.п.д., так как вся кинематическая энергия потока теряется при выходе воздуха из трубы в помещении. Этот недостаток устраняется в трубах замкнутого типа. Однако замкнутость цикла приводит к тому, что возмущения, возникающие за винтом, а также на поворотах, распространяются по потоку в обратном канале и достигают рабочей части, делая профиль скоростей в нем неоднородным. Этот дефект можно ликвидировать расширением потока в обратном канале, разнесением лопаток на повороте, значительным поджатием потока пере рабочей частью и другими способами. В зависимости от наличия в рабочей части твердых стенок все аэродинамические трубы делятся на трубы с закрытой или открытой. Трубы могут быть: с нормальным (атмосферным), повышенным, пониженным и наконец, с переменным давлением. Соблюдение динамического подобия требует знания характера вид, действующих на изучаемое тело, для того, чтобы определить, каким из критериев можно пренебречь в изучаемом явлении. В экспериментальной аэродинамике, чаще всего имеют существенное значение силы вязкости и поверхностные силы, возникающие из-за сжимаемости жидкости при скоростях движения, достигающих скорости звука и более. Следовательно, при проектировании труб требуется, чтобы числа R_c и M , получаемые при опытах были равны их значениям в натурных условиях.

Список использованной литературы

1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Физматгиз, Наука, 1973 г.
2. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Том 1-2. М., Наука, 1970 г.
3. Хамидов А.А., Худойкулов С.И. Теория струй многофазных вязких жидкостей, Ташкент, ФАН, 2003 г.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 4, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000